

Anexo 2. Protocolo de aplicación de la prueba de evaluación de la Competencia Digital – 6º Educación primaria

Bienvenidos/as,

En primer lugar, agradecer a todos los docentes y centros educativos la participación en esta evaluación, en el marco del proyecto Mind the gap: a snapshot of e-skills gender differences in Spain, financiado por el Observatorio Social de la Fundación “La Caixa” y liderado por el grupo de investigación Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) de la Universitat Rovira i Virgili. El objetivo general del proyecto es “comprender las causas de la brecha digital de género y los cambios graduales, en términos de autopercepción y rendimiento de la competencia digital, y analizar si esta predice las tasas de abandono de estudios STEM en España”. En concreto, con esta evaluación se pretende “definir y medir la competencia digital de los estudiantes españoles en todos los niveles educativos (desde primera hasta la universidad).

Por todo esto, solicitamos vuestra colaboración en la aplicación de una prueba de evaluación de la competencia digital a los estudiantes de 6º de educación primaria. La prueba es un cuestionario en línea y está formado por un total de 10 preguntas, de diferente tipología, siguiendo la conceptualización de la competencia digital del documento “Competències bàsiques de l'àmbit digital” (Departament d'Ensenyament, 2013). Cada pregunta se formula a través de un caso práctico o supuesto que facilita al estudiante su contextualización. La prueba también cuenta con un conjunto de preguntas sobre datos de carácter personal de los estudiantes, como el género y el nombre del centro educativo, que serán tratados de forma ética y confidencial (*). El tiempo de duración estimado de la prueba es de 20-30 minutos aproximadamente.

A continuación, se especifican los puntos clave a tener en cuenta para la distribución y aplicación de la prueba:

- La prueba será distribuida a cada centro a través del enlace (enlace no disponible actualmente).
- Para realizar la prueba, el estudiantado requerirá de un soporte tecnológico (tableta, móvil o ordenador). No hay unos requisitos específicos, ya que el cuestionario está diseñado para ser compatible con todos los dispositivos, sistemas operativos y navegadores.
- Es necesario que, como docentes, aseguréis que el estudiantado haga la prueba en silencio y de manera individual, a pesar de que el grupo de clase puede responder la prueba a la vez.
- Para que todo el alumnado haga la prueba en iguales condiciones, los docentes no aclararán las preguntas referidas a los contenidos concretos o enunciados de las pruebas. Queremos evaluar hasta qué punto las preguntas se entienden y son claras. Si consideráis que hay algún aspecto importante que ha comprometido seriamente el desarrollo de la prueba y que habéis tenido que resolver, os agradeceríamos que nos lo hicieseis saber a través de la **Plantilla de observación**.
- Atención a la diversidad: se podrá facilitar más tiempo para realizar la prueba a determinados alumnos que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). También, se podrán leer los enunciados y preguntas a alumnos que tienen algún trastorno del aprendizaje de forma que la comprensión lectora no suponga una barrera para poder responder la prueba. El alumnado con NEAE que tienen una discapacidad o trastorno grave y permanente y que, como maestros, consideráis que sus capacidades no los permiten responder a la prueba, no hará falta que la hagan. El alumnado con discapacidad sensorial tendría que recibir los apoyos que habitualmente utilizan para acceder a la prueba. El aplicativo permite varias opciones de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial.

- Es importante que el alumnado nos avise antes de enviar la prueba, ya que ésta se dará por finalizada una vez que el estudiante, con vuestra supervisión, envíe las respuestas (pulsando sobre el botón enviar)
- Es muy importante que el docente recoja las incidencias observadas durante la aplicación de la prueba en la **Plantilla de observación**, de la misma manera que con la otra información que se considere relevante (dudas de los estudiantes, facilidad para realizar la prueba, incidencias técnicas...).
- Una vez todos los estudiantes hayan finalizado la prueba, os pedimos que, dentro de la plantilla de observación que os hemos enlazado, recojáis la opinión de los estudiantes sobre la prueba. Por eso encontraréis preguntas concretas en el formulario. La intención de esta reflexión final es que establezcáis un diálogo con ellos en base a los elementos que os sugerimos y que recojáis sus impresiones sobre la prueba. Para recoger la información importante veréis que tenéis diferentes preguntas, unas donde tenéis que elegir del 1 al 10 vuestro grado de acuerdo con la pregunta, y una segunda parte cualitativa donde os pedimos que escribáis la información adicional que los estudiantes compartan. Esta parte tiene una duración prevista de unos 15 minutos.

(*) Política de protección de datos

Queremos informaros de que los datos serán tratados de manera ética y confidencial, tal y como establece la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Si desea más información puede consultar el [siguiente enlace](#).

Para acabar, nuevamente daros las gracias por vuestra dedicación. Quedamos a la espera de cualquier duda o aclaración a través del formulario de contacto del espacio web (<https://mindgap-project.com>). Para más información sobre el proyecto, podéis consultar las redes sociales (@MindGap4).

Atentamente,

Mireia Usart Rodríguez
Investigadora principal del proyecto

Referencias

Departament d'Ensenyament. (2013). *Competències bàsiques de l'àmbit digital. Identificació i desplegament a l'educació primària*. Generalitat de Catalunya. <https://bit.ly/3K4U1V8>